

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ АБХАЗИИ

Сангулия А.Н.

*Государственное научное учреждение Ботанический институт Академии наук Абхазии,
e-mail: space2076@mail.ru*

Аннотация. Сангулия А. Н. **Варианты оформления затененных территорий в условиях Абхазии.** В статье представлены некоторые цветочно-декоративные растения, используемые для озеленения в специфических условиях затенения в условиях Абхазии. Показаны возможности ландшафтных решений в озеленении теневых участков на основе контрастности, ритмичности, пропорциональности, а также использовании растений разного габитуса и сроков цветения для создания «сада круглогодичного цветения».

Ключевые слова: теневыносливые растения, «сад круглогодичного цветения», ландшафтный дизайн.

Abstract. Sangulia A. N. **Possibilities of designing shaded areas in ornamental gardening in Abkhazia.** The article presents some floral and ornamental plants used for landscaping in specific shading conditions. The possibilities of landscape solutions for shady areas based on contrast, rhythm, proportionality, as well as the use of plants of different habitus and flowering periods to create a “year-round flowering garden” are shown.

Keywords: shade-tolerant plants, “year-round flowering garden”, landscape design.

Цветочно-декоративное оформление - неотъемлемая часть общего озеленения и в каждом конкретном экологических условиях любого региона можно разместить цветочные культуры, в композициях, отвечающих актуальным требованиям своего времени [2;3].

Природно-климатические условия Абхазии позволяют выращивать разнообразные цветочно-декоративные растения, создающие яркие композиции с ранней весны до поздней осени [11]. Особым направлением в ландшафтном дизайне Абхазии является озеленение теневых участков, так как практически вся прибрежная зона насыщена крупномерными, старовозрастными деревьями, создающие большие затененные территории. Для теневых участков, впервые предложен ассортимент теневыносливой группы цветочно-декоративных растений, прошедшие апробацию в интересующих условиях и рекомендуемые для городского озеленения.

Объектами исследования являются 45 видов (в том числе 7 сортов) из 38 родов, представляющие 30 семейств, из которых два представителя кустарников остальные травянистые.

Наблюдения проводились по общепринятым в цветоводстве методикам [4; 12]

В последнее время прослеживается тенденция к созданию, так называемого, «неконфликтного сада», когда растения подбираются под условия, а не наоборот. В развитии этой концепции оценка существующих условий имеет первостепенное значение, что особенно важно при оформлении тенистых участков [8; 7; 1].

Ландшафтный стиль современного озеленения способствует широкому использованию природных видов, поэтому нами были привлечены и растения местной флоры. При этом важная задача - разработка ассортимента для озеленения территорий со специфическими экологическими условиями, например, сильно затененных [13].

Тенистые участки, сами по себе, не всегда являются отрицательным фактором. Игра и расположение света и теней являются определяющим фактором при композиционном и пространственном оформлении насаждений. Эффект, выразительности тени в парковых ландшафтах зависит от географического положения озеленяемого объекта, от сезона и времени суток [10].

Ввиду того, что пейзажи в зеленых насаждениях не статичны в вертикальном и цветовом отношении, то есть меняются, необходимо учитывать соотношение света и тени. Теневые пятна в парковых пространствах оформляются по - разному. Различают два вида теней:

1. Собственная, или вертикальная (естественная тень) - она образуется, когда предмет или растительные группировки полностью или частично находятся в тени, так как имеют неосвещенную часть.

2. Падающая, или горизонтальная (брошенная тень) - она образуется, когда предмет или растительные группировки бросают тень на другой предмет или растительную группу, массив, газон и т.д. [6].

Чем сильнее свет, тем сильнее и резче выделяющаяся собственная или падающая тень предмета или растения, которая зависит от их плотности и цветового оттенка. Чем слабее свет и прозрачнее объект, который бросает тень, тем она менее выражена.

Это необходимо иметь ввиду при подборе растений – соответственно, тенелюбивые в первом случае, и теневыносливые во втором.

Иногда в садах и парках встречаются тенистые места без травянистого покрова, которые желательно озеленить. Для этих целей также нужно и можно подобрать ассортимент. В тенистых бордюрах можно использовать многолетники. Важно лишь, чтобы они были одного роста и компактны. В тенистом саду дорожки являются светлым местом, поэтому для бордюров вдоль дорожек можно применять и менее теневыносливые растения.

Декоративные свойства растений должны быть обозначены в полной мере. Так, низкие компактные растения не должны закрываться высокими. Растения высотой от 80 см и выше высаживают, в основном, в глубине цветочных массивов, вдоль оград или отдельными группами на фоне газона. Исходя из габаритов предлагаемых культур, мы разделили их на 3 группы: почвопокровные (до 30 см), растения первого плана (30-70 см) и растения второго плана (80-150 см) (табл. 1).

Таблица 1. Распределение предполагаемых растений по высоте

Почвопокровные растения (до 30 см)	Растения первого плана (30-70 см)	Растения второго плана (80-150 см)
Герань Роберта	Аквилегия гибридная	Акант мягкий
Горец головчатый	Аквилегия обыкновенная	Агапантус зонтичный
Живучка ползучая	Альстремерия гибридная	Ваточник кюрасавский
Сердечник клубненосный	Аспидистра высокая	Ветреница японская
Хауттюния сердцелистная	Астранция большая	Гибискус изменчивый
	Астильба Арендса	Ирис болотный
	Астильба гибридная	Канна гибридная
	Бадан сердцелистный	Киренгешома дланевидная
	Блетилла полосатая	Клеродендрум Бунге
	Ветреница виргинская	Книфофия ягодная
	Вязель пестрый	Кринум луковичносемянный
	Гейхера гибридная	Лантана сводчатая
	Гиппеаструм гибридный	Монарда лимонная
	Горянка гибридная	Рододендрон индийский
	Горянка разноцветная	Рудбекия шерстистая
	Ирис японский	
	Монтбреция крокосмиецветная	
	Мыльнянка лекарственная	
	Пролеска испанская	
	Родяя японская	
	Трахистемон восточный	
	Трициртис формозский	
	Хоста вздутая	
	Хоста гибридная	
	Юстиция румяная	

Для создания декоративного эффекта в течение всего сезона подбираются растения с разными сроками цветения и общего периода декоративности (рис 1). Комбинируя травянистые многолетники с красиво цветущими кустарниками, цветущими в одно и то же время, можно создать эффектные группы.

Рис 1. Декоративность предлагаемых растений по сезонам года

Период цветения представленных нами многолетников продолжителен - с ранней весны до поздней осени, что дает возможность обеспечить непрерывную декоративность садам и паркам в течение всего вегетационного периода. В условиях Абхазии, «сад круглогодичного цветения» - вполне реальная возможность, т.к. ассортимент цветочно-декоративных многолетников необычайно велик.

Подбирая культуры с различными сроками цветения, можно создать участок, цветущий практически круглый год. Ассортимент теневыносливых декоративно-лиственных растений или цветущих круглогодично: *Aspidistra elatior* Blume, *Rohdea japonica* Roth., *Polygonum capitata* Buch.-Ham. ex D. Don.; для весеннего цветения: *Cardamine bulbifera* (L.) Grantz, *Iris japonica* Thunb., *Scilla hispanica* Mill., *Trachystemon orientale* (L.) D. Don; летнего: *Astilbe x arendsii* Arends 'Heavy Metal', *A. x hybrida* hort., *Agapanthus umbellatus* L'Her., *Kirengeshoma palmata* Yatabe, *Crinum bulbispermum* (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick., *Lantana camara* L., *Anemone virginiana* L., *Monarda citriodora* Cerv. ex. Lag., *Rudbeckia hirta* L.; осеннецветущие: *Anemone japonica* Siebold & Zucc., *Tricyrtis formosana* Baker; растения цветущие 3 сезона: весна

–лето- осень: *Saponaria officinalis* L., *Hibiscus mutabilis* L. 'Rosea', *Coronilla varia* L.; цветущие по 2 сезона: весна-лето *Aquilegia* x *hybrida* hort., *A. vulgaris* L. 'Biedermier', *Alstroemeria* x *hybrida* hort. 'Regina', *Ajuga reptans* L., *Astrantia major* L., *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f., *Acanthus mollis* L., *Bergenia cordifolia* (Haw.) Sternb., *Epimedium* x *hybrida* hort. 'Amber Queen', *E. x versicolor* É. Morren 'Sulphureum', *Geranium robertianum* L., *Heuchera* x *hybrida* hort., *Houttuynia cordata* Thunb., *Hosta ventricosa* Stearn, *H. x hybrida* hort., *Rhododendron indicum* (L.) Sweet, *Iris pseudacorus* L., *Hippeastrum* x *hybrida* hort.; лето-осень: *Clerodendrum bungei* Steud., *Canna* x *hybrida* hort. 'Suievia', *Kniphofia uvaria* (L.) Oken, *Asclepias curassavica* Decne., *Crocsmia* x *crocsmiiflora* (Lemoine) N. E. Br., *Justicia carnea* Lindl.

Часто используются монокультурные группы, созданные из цветочных растений одного рода, отличающихся красотой цветения, оригинальной формой, длительным декоративным эффектом [5]. В наших условиях с весны до осени хороши пятна из астильбы, хосты, альстремерии, аспидистры и др.

Контрастность - показатель, при помощи которого подчеркивается яркость цветника, что особенно важно в условиях недостаточного освещения. Контрастность достигается подбором растений, различных по высоте, форме, цвету. Оформление газонов, особенно в ландшафтных парках, имеет большое значение, так как цветочные культуры дополняют пейзажные группы древесной растительности.

Цветочно-декоративное оформление играет важную роль для плавного перехода от древесной растительности к газонам и дорожкам и усиливает эффект общего восприятия, благодаря цветовому разнообразию [10].

Растения всех рассмотренных нами таксонов можно использовать в самых разнообразных экспозициях: бордюрах, клумбах, миксбордерах, в чистых и смешанных посадках, как солитеры и группами, для зонирования парков. Так как нами выбраны растения разного габитуса, их можно комбинировать, например, почвопокровные использовать для озеленения в приствольных кругах или на «проплетинах» тенистой части газона, они быстро формируют зеленый ковер, закрывая голые участки. Многие растения можно выращивать в декоративных вазонах и контейнерах.

На рисунках 2-10 приведены некоторые примеры использования в озеленении предлагаемых нами растений.

Рис 2. Альстремерия гибридная

Рис 3. Астильба гибридная

Рис. 4. Хоста гибридная

Рис. 5. Монтбреция крокосмиецветная

Рис 6. Пролеска испанская

Рис. 7. Бадан сердцелистный

Рис. 8. Хауттюния сердцевидная

Длительность цветения, изменение фактур и окрасок растений в период отрастания и цветения дают постоянную смену эффектов и делают ландшафтные композиции очень динамичными. Именно красочность, живописность и динамичность позволяют гармонично вписывать цветочные композиции в парковые пейзажи как их неотъемлемую часть [9,10,14].

Рис. 8. Горец головчатый

Рис. 9. Аспидистра высокая

Рис. 11. Агапантус зонтичный

Представленные растения можно широко использовать в ландшафтном дизайне теневых и сильно затененных участков во всех типах озеленения, как в чистых, так и в смешанных посадках.

Включая в ассортимент, наряду с многолетними травянистыми цветочными растениями, декоративные кустарники, можно получить цветник, который не нуждается в ежегодной пересадке, растет на одном месте в течение многих лет, создавая стабильный декоративный эффект длительное время.

1. Абрамова Л.М., Жигунов О.Ю., Анищенко И.Е. Декоративные многолетние растения для создания теневого сада // Бюллетень ГНБС. 2018. – вып.128. – С.32-37.
2. Базилевская Н.А., Марков А.Г. и др. Многолетние цветы открытого грунта. – Изд-во министерства коммунального хоз-ва РСФСР. – Москва: 1950. – 436 с.
3. Воронина С. Многолетние цветы в дизайне сада. Эффектные гиганты. – М.: ЗАО «Фитон». 2010. – 128 с.
4. Карпионова Р.А. Методика фенологических наблюдений за травянистыми многолетниками в Отделе флоры ГБС АН СССР// Методика фенол. набл. в ботан. садах СССР. – М.: Изд-ие Гл. бот.сада АН СССР.1972. – С.47-53.
5. Карпионова Р.А. Библия цветовода. – М.: АСТ: Кладезь. 2015. – 256 с.
6. Пряхин В.Д. Вертикальное озеленение. – М.: 1951. – 49 с.
7. Сангулия 2014: Сангулия А.Н. Перспективы цветочного оформления затененных участков в парках Абхазии // Тр. Института ботаники АНА. вып. 3. – Сухум: 2014. – С.78-81.
8. Сродных Т.Б., Розанова А.А. Теневыносливые декоративные многолетники: рост и развитие на Южном Урале// Аграрный вестник Урала № 2 (94). – 2012. – С.48-51.
9. Стеценко 1990: Стеценко Н.М. Для тенистых уголков //Журнал «Цветоводство». – М.: ВО «Агропромиздат». – 1990. №6. – С.10.
10. Стойчев Любен Ив. Парковое и ландшафтное искусство. – София: Земиздат.1962. – 386 с.
11. Турчинская Т.Н. Итоги инвентаризации цветочных растений курортных парков Абхазии // Труды СБС. вып.23. – Тбилиси: «Мецнериеба». 1977. – С.55-65.
12. Янцер О.В. Общая фенология. – Екатеринбург, 2018. – 114 с.
13. Lapin P., Karpisonova R. Primulas in Moscow's Main Botanical Garden.Fall. – 1981.vol.39, N 4. – p.13-16.
14. Morse H.K. Gardening in the shade. – N.Y.: L.: 1949. – 453 p.